

ELEKTR ZANJIRINI YIG'ISH, UNING TURLI QISMLARIDAGI TOK KUCHI VA KUCHLANISHNI O'LCHASH

Shirinov Olimjon

Navoiy davlat pedagogika instituti Fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Kubayev Muhridin

Navoiy davlat pedagogika instituti Fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: t.f.d. (DSc), dots. D.I.Kamalova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444886>

Annotatsiya. Ushbu maqolada elektr zanjirini yig'ish, uning turli qismlaridagi tok kuchi va kuchlanishni o'lchash va o'rganish haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: elektr zanjiri, elektr toki, tok kuchi, kuchlanish, ampermetr, voltmeter, reostat.

СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ, ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЕЕ ЧАСТЯХ

Аннотация. В данной статье приведены сведения о сборке электрической цепи, измерении и исследовании силы тока и напряжения в различных ее частях.

Ключевые слова: электрическая цепь, электрический ток, сила тока, напряжение, амперметр, вольтметр, реостат.

ASSEMBLY OF ELECTRIC CIRCUIT, MEASUREMENT OF CURRENT AND VOLTAGE IN ITS DIFFERENT PARTS

Abstract. This article provides information about the assembly of an electrical circuit, the measurement and study of current and voltage in its various parts.

Keywords: electrical circuit, electric current, current strength, voltage, ammeter, voltmeter, rheostat.

Virtual laboratoriya dasturi orqali tok manbai, ampermetr, voltmeter, lampochka, reostat, kalit va ulovchi simlardan foydalanib elektr zanjiri tuziladi. Strelka orqali ko'rsatilganlardan foydalanib elektr zanjirini yig'ib undagi kuchlanish va tok kuchini o'lchab natijalar olish mumkin.

1-rasm

Ushbu laboratoriyada berilgan simlar orqali bir necha xil zanjirlar tuzish mumkin. Ushbu simlar, lampochka, kalit, reostat kabi qurilmalar ham sichqoncha yordamida tanlab ulab, ishlatilishi mumkin. Rasmda strelka bilan belgilab ko'rsatilgan (1-rasm).

2-rasm Zanjir tuzish jarayoni

3-rasm. 3 ta lampochka ulangan holat

№	1-lampochka		2-lampochka	
	U_1	I_1	U_2	I_2
1.				
2.				
3.				

1 ta, 2 ta, 3 ta lampochkalar ulangan holatlar uchun ham alohida natijalar olish mumkin. Kuchlanishni o'zgartirib natijalar olinadi. Tajriba bir necha marta takrorlanadi va xulosalar qilinadi.

Xulosa o'rnida aytish lozimki, virtual laboratoriyalar yordamida, o'quvchi va talabalarga belgilangan mavzu bo'yicha ma'lumotlar berish, mavzuni tushuntirish oson va aynan Elektr va magnetizm bo'limini o'qitish mavzuni to'liq o'rganib, zanjirni ulashni o'rganib olguniga qadar xavfsiz ham hisoblanadi.

REFERENCES

1. Turabova L.X. "Fizik asboblar, ularning turlari va ishlash prinsipi" mavzusining elektron o'quv uslubiy majmuasini yaratish metodikasi mavzusidagi dissertatsiya ishi. Navoiy. 2022.
2. Камалова Д.И., Камолов И.Р., Турабова Л.Х. «Физик асбоблар, уларнинг турлари ва ишлаш принципи» электрон ўқув қўлланмаси. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги. №DGU 10305. 03.03.2021.
3. Kamalova Dilnavoz, Rashidova Dilbar. Fizikadan elektron o'quv uslubiy qo'llanmalarni afzalliklari, ularni yaratish va unga qo'yiladigan asosiy talablar. "Физика фанини ахборот ва инновацион технологиялар муҳитида ўқитишнинг замонавий тенденциялари: муаммо ва ечимлар" Республика илмий-амалий анжумани. Навоий. 24-ноябрь. 2022.